

Compressive Sensing para Estimação de Harmônicos e Inter-Harmônicos

José Augusto Pádua Bonifácio – 7º do período – Engenharia Elétrica– Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista PIBIC/FAPEMIG– jose.bonifacio1@estudante.ufla.br

Max Deivid do Nascimento – Mestrado em Engenharia de Sistemas e Automação– Universidade Federal de Lavras (UFLA)/Sede — bolsista–FAPEMIG –max.nascimento1@estudante.ufla.br

Danton Diego Ferreira – Docente – Universidade Federal de Lavras (UFLA)/Sede– danton@ufla.br

Henrique Luis Moreira Monteiro – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – *Orientador*– henrique.monteiro@ufla.br

Resumo

O avanço das redes elétricas inteligentes tem impulsionado a busca por métodos eficientes de análise e reconstrução de sinais sob condições adversas, como ruídos e perdas de dados. Nesse contexto, a técnica de *Compressive Sensing* (CS) destaca-se como alternativa promissora para a reconstrução de sinais harmônicos e inter-harmônicos em sistemas elétricos, reduzindo a necessidade de amostragem tradicional. O presente estudo teve como objetivo investigar o desempenho de algoritmos de reconstrução baseados em CS aplicados a sinais elétricos compostos por harmônicos de ordens 1, 3, 5, 7, 15, 23, 35 e 45, cujas amplitudes foram ponderadas pelo inverso da respectiva ordem. A metodologia consistiu na geração de sinais sintéticos contendo os referidos componentes e na adição de ruído branco gaussiano aditivo, simulando diferentes níveis de razão sinal-ruído (SNR) e condições reais de interferência. Em seguida, aplicou-se a amostragem compressiva com taxa de compressão de 50% e representação em 8192 coeficientes, utilizando as bases DFT (*Discrete Fourier Transform*) e DCT (*Discrete Cosine Transform*). A reconstrução foi conduzida pelos algoritmos OMP (*Orthogonal Matching Pursuit*), CoSaMP (*Compressive Sampling Matching Pursuit*) e SL0 (*Smoothed L0 Norm*), permitindo a comparação entre abordagens gulosas e ortogonais. A qualidade das reconstruções foi avaliada por meio das métricas PRD (*Percent Root-mean-square Difference*) e RMSE (*Root Mean Square Error*), que mensuram a discrepância entre os sinais original e reconstruído. Os resultados evidenciaram que o algoritmo CoSaMP aliado à base DFT apresentou o menor erro de reconstrução, mantendo bom desempenho mesmo sob condições moderadas de ruído (SNR de 40 dB). Conclui-se que o uso de *Compressive Sensing* mostrou-se viável para aplicações em redes elétricas inteligentes e monitoramento em tempo real, proporcionando redução de custos computacionais e maior precisão na análise de distúrbios de qualidade de energia. Como continuidade, recomenda-se a exploração de algoritmos adaptativos e abordagens híbridas que ampliem a robustez da reconstrução em ambientes com elevada interferência.

Palavras-Chave: Amostragem Compressiva; Algoritmos de Reconstrução; Processamento de Sinais;

Instituição de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

Agradecimentos: Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro e incentivo à pesquisa científica, sendo fundamental para o desenvolvimento do presente trabalho. Ao Instituto de Ciência Tecnologia e Inovação (ICTIN) e também à Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Link do pitch: <https://youtu.be/3OP3tiPbJNY>